

Køreplan for CeOS på Balkan

Resumé

Open Science (OS) og Citizen Science (CS) er to forskellige, men beslægtede begreber, der kan forbedre kvaliteten af videnskabelige og banebrydende resultater betydeligt og samtidig fremme offentlighedens engagement i videnskab og teknologi, åbenhed og aktivt medborgerskab.

Ved at fremme gennemsigtighed og samarbejde kan OS bidrage til at reducere partiskhed og forbedre kvaliteten af videnskabelige forskningsresultater. OS kan også føre til en bedre og mere effektiv anvendelse af forskningsressourcer og øge den videnskabelige forsknings relevans og gennemslagskraft for samfundet.

Citizen Science involverer derimod offentlighedens aktive deltagelse i videnskabelige forskningsprojekter. CS kan antage mange former, herunder indsamling af data, udførelse af eksperimenter eller analyse af data. Det giver enkeltpersoner og samfund mulighed for at deltage i videnskabelig forskning, bidrage til videnskabelige opdagelser og opnå en bedre forståelse af videnskabelige spørgsmål. CS kan også bidrage til at demokratisere videnskabelig forskning ved at inddrage personer, der måske hverken har en formel eller uformel videnskabelig uddannelse eller adgang til forskningsressourcer. Ved at inddrage en bredere vifte af deltagere i videnskabelig forskning kan der opstå nye idéer og perspektiver, hvilket fremmer innovation.

Sammen kan OS og CS supplere hinanden og føre til et mere inkluderende, gennemsigtigt og samarbejdende videnskabeligt forskningsøkosystem. De kan også fremme offentlighedens

engagement i videnskab og teknologi, som er afgørende for opbygningen af et mere bæredygtigt og retfærdigt samfund.

Denne køreplan er udformet med henblik på at hjælpe videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsbiblioteker med at forbedre de uddannelsesmæssige, videnskabelige, innovative og sociale virkninger af deres OS-/CS-aktiviteter. Den giver vejledning i, hvordan disse aktiviteter effektivt kan organiseres og gøres lettere, herunder at identificere de rette deltagere, fastsætte klare mål og udvælge passende værktøjer og ressourcer. Køreplanen indeholder også oplysninger om, hvordan man måler og evaluerer virkningen af disse aktiviteter, samt hvordan man bedst kan fremme og opretholde deltagernes engagement. Køreplanen er også af interesse for uafhængige initiativer, der organiserer OS/CS-aktiviteter.

Derudover identificeres væsentlige færdigheder for bibliotekarer, der er involveret i Citizen Science-initiativer, såsom kommunikations-, analytiske, uddannelsesmæssige og sociale mediefærdigheder. Fremadrettet omfatter strategiske overvejelser for forskningsbibliotekerne partnerskaber, institutionalisering, prioritering, politik og strategi. Med hensyn til operationelle handlinger rådes forskningsbiblioteker til at foretage kortlægninger af forskere og projekter, identificere og udnytte eksisterende kompetencer, udvide infrastruktur og tjenester og indarbejde Citizen Science i uddannelsesprocessen.

Samlet set udgør køreplanen en værdifuld ressource for enhver organisation eller person, der ønsker at fremme og engagere sig i OS- og CS-aktiviteter. Ved at følge vejledningen i køreplanen kan uafhængige initiativer også øge aktivitetens gennemslagskraft og deltagernes engagement.